

Perbandingan Kinerja Teknologi *Blockchain* dan Basis Data Relasional dalam Sistem Bisnis

Bobby Bachry¹, Willy Artanika Rikarda², Riko Herwanto^{*3}

^{1,2,*3} Program Doktorat Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

¹Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Sains, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung

²Teknik Elektro, Fakultas Teknologi dan Sains, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Lampung Timur

^{*3}Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung

*E-mail Penulis Korespondensi: rikoherwanto@darmajaya.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi *blockchain*, khususnya *Ethereum*, telah membuka peluang besar dalam pengelolaan data dan transaksi di berbagai sistem bisnis melalui penerapan *smart contract*. *Blockchain* menawarkan potensi besar dalam hal desentralisasi dan keamanan data, yang menjadi keuntungan utama dibandingkan dengan sistem database relasional tradisional. Namun, meskipun *blockchain* memiliki banyak keunggulan, efektivitas teknologi ini dalam hal kinerja, terutama dalam pengolahan transaksi bisnis, masih perlu dievaluasi lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membandingkan kinerja *private blockchain* berbasis *Ethereum* dengan database relasional *MySQL*, dengan fokus pada pengolahan transaksi bisnis yang melibatkan berbagai parameter kinerja. Pengujian dilakukan dengan mengukur waktu respons transaksi, *throughput*, dan kapasitas data maksimum per transaksi pada kedua platform. Setiap platform diuji menggunakan enam node *blockchain* pribadi dan sistem *MySQL* yang terkonfigurasi secara serupa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun *blockchain* menawarkan keunggulan dalam aspek keamanan dan desentralisasi, database relasional lebih unggul dalam hal kecepatan pemrosesan dan kapasitas data transaksi. *Private blockchain* mampu menangani transaksi hingga 6.688 byte dengan waktu respons rata-rata 2.027 ms, sementara *MySQL* mampu memproses hingga 65.535 byte dengan waktu respons hanya 1,22 ms. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi *blockchain* dan database relasional dapat menjadi solusi optimal untuk menggabungkan kelebihan keduanya dalam meningkatkan performa dan keamanan sistem bisnis modern. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan arsitektur sistem yang memanfaatkan kelebihan kedua teknologi tersebut secara bersamaan, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, aman, dan skalabel.

Kata kunci— *Blockchain*, Sistem Bisnis, *Ethereum*, *MySQL*, Pengujian Kinerja

Abstract

The development of *blockchain* technology, particularly *Ethereum*, has created significant opportunities in data management and transactions across various business systems

through the implementation of smart contracts. Blockchain offers great potential in terms of decentralization and data security, which are key advantages over traditional relational database systems. However, despite its many benefits, the effectiveness of blockchain technology in terms of performance, especially in processing business transactions, still requires further examination. This study aims to test and compare the performance of Ethereum-based private blockchain with the MySQL relational database in the context of business transaction processing, focusing on several performance parameters. The testing was conducted by measuring transaction response time, throughput, and the maximum data capacity per transaction on both platforms. Each platform was tested using six private blockchain nodes and a similarly configured MySQL system. The results show that, while blockchain excels in security and decentralization, relational databases outperform blockchain in processing speed and transaction data capacity. The private blockchain can handle transactions up to 6,688 bytes with an average response time of 2,027 ms, while MySQL can process up to 65,535 bytes with an average response time of only 1.22 ms. These findings suggest that integrating blockchain with relational databases can provide an optimal solution, combining the strengths of both technologies to enhance performance and security in modern business systems. This research contributes to the development of system architectures that leverage the advantages of both technologies, creating more efficient, secure, and scalable systems.

Keywords—Blockchain, Business Systems, Ethereum, MySQL, Performance Testing

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi masa kini, berbagai sektor industri menunjukkan ketertarikan yang signifikan terhadap penerapan *blockchain*, sebuah teknologi yang mendasar dalam inovasi digital yang menyentuh hampir setiap sektor bisnis, mulai dari keuangan hingga logistik. *Blockchain* merupakan buku besar digital yang terdesentralisasi, tidak dapat diubah, dan tahan terhadap manipulasi [1]. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi dengan menggunakan berbagai protokol konsensus dan berjalan tanpa otoritas pusat, menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan aman. *Blockchain* digunakan untuk menyimpan dan memvalidasi transaksi dalam bentuk blok yang terhubung, mengurangi risiko manipulasi dan meningkatkan keamanan data secara keseluruhan [2]. Dalam konteks penerapannya, konsep “*consider machines*” sering digunakan untuk merangkum prinsip dasar dari teknologi *blockchain*, yang menggambarkan sistem sebagai suatu mekanisme yang dapat menjamin integritas dan akurasi data secara otomatis.

Permasalahan terkait pengabaian atau ketidakakuratan dalam sistem pencatatan dapat diminimalkan melalui penerapan teknologi *blockchain* dalam konteks komersial maupun sosial [3]. Implementasi teknologi *blockchain* dapat menawarkan solusi terhadap masalah utama yang sering muncul dalam pengelolaan data di berbagai sektor, seperti dalam pengelolaan data *Internet of Things* (IoT), yang semakin populer di era digital ini. Teknologi *blockchain* menyediakan keunggulan berupa konsistensi yang tinggi dalam pengelolaan data IoT, karena sifatnya yang terdesentralisasi dan dapat diakses oleh berbagai pihak dengan tingkat keamanan yang terjamin. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan IoT adalah menjamin keamanan informasi dan keandalan sistem.

Blockchain memainkan peran penting dalam hal ini melalui penerapan *smart contract* yang memungkinkan autentikasi digital dan manajemen data yang terverifikasi secara otomatis, mengurangi potensi kebocoran informasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem [4]. Sejalan dengan itu, pengembangan *blockchain* juga memberikan dampak positif dalam pengelolaan rantai pasok, termasuk dalam proses manufaktur yang menuntut aspek keamanan, kualitas, dan pelacakan produk yang tinggi. *Blockchain* memfasilitasi sistem manajemen rantai pasok yang lebih efisien dengan memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan transparan. Namun, meskipun banyak potensi, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kemampuan

untuk memantau dan mengelola data secara presisi, terutama dalam konteks besar dan kompleks seperti yang ditemukan dalam industri manufaktur dan distribusi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai integrasi *blockchain* dengan teknologi lainnya, seperti basis data relasional, menjadi sangat penting. Penggabungan antara *blockchain* dan basis data relasional dapat mengatasi kendala ini dengan meningkatkan performa sistem, efisiensi, serta keamanan transaksi yang terjadi dalam skala besar [5]. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem bisnis dan kebutuhan akan efisiensi serta keamanan data, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. *Blockchain* dapat mengatasi masalah keandalan dan transparansi, sementara integrasi dengan database relasional dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan dan kapasitas data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *blockchain* dapat diintegrasikan dengan database relasional untuk menghasilkan solusi yang lebih optimal dalam pengelolaan data dan transaksi bisnis. [6]. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain, [7] Mengkaji penerapan *blockchain* dalam pengelolaan transaksi digital dan sistem keuangan terdesentralisasi, yang memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai keunggulan *blockchain* dalam pengelolaan transaksi keuangan. Kemudian [8] yang membahas integrasi *blockchain* dengan sistem IoT, mengidentifikasi bagaimana *smart contract* pada *blockchain* dapat mengotentikasi data dan meningkatkan keamanan dalam jaringan IoT. Selanjutnya penelitian [9] yang mempelajari penerapan *blockchain* dalam pengelolaan rantai pasok dan pengendalian kualitas produk, menunjukkan bagaimana *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan dalam proses produksi.

2. METODOLOGI

Adopsi teknologi *blockchain* yang semakin meluas telah mendorong peningkatan signifikan dalam jumlah individu maupun institusi yang meneliti dan mengeksplorasi teknologi ini [2]. Sejauh ini, sebagian besar penelitian yang telah dilakukan berfokus pada aspek umum dari *blockchain* atau pada *platform* tertentu. Dalam konteks ini, dilakukan evaluasi terhadap performa dari tiga jenis *blockchain* privat. Untuk memverifikasi *node* dalam *Ethereum* atau layanan klub dalam *Hyperledger Fabric*, *blockchain* privat mensyaratkan pemenuhan sejumlah ketentuan tertentu. Proses sinkronisasi data pada *blockchain* privat melibatkan sejumlah besar *node* yang telah disetujui sebelumnya [3]. Karena karakteristik tersebut, *blockchain* privat cenderung lebih mudah diakses dibandingkan *blockchain* publik. Algoritma konsensus yang digunakan dalam *blockchain* privat umumnya menghindari *Proof of Work* (PoW), karena meskipun PoW memberikan tingkat keamanan yang tinggi, algoritma ini sangat boros sumber daya dan energi. Sebagai alternatif, algoritma PBFT (*Practical Byzantine Fault Tolerance*) lebih banyak digunakan karena lebih efisien [4]. Penelitian ini menggabungkan rata-rata dari tiga *blockchain* privat dalam hal *throughput*, latensi, skalabilitas, dan toleransi terhadap kesalahan[5].

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *blockchain* privat cukup efisien dan memiliki potensi untuk menggantikan sistem basis data tradisional dalam pengelolaan berbagai paket data dan aplikasi [6]. Sebagai referensi, pada September 2017, tantangan penelitian Stellar *Blockchain* menghasilkan laporan dari sebuah lembaga keuangan Eropa dan *Bank of Japan*. Studi tersebut mengevaluasi integrasi teknologi *blockchain* dalam infrastruktur pasar keuangan [7]. Meskipun hasilnya positif, disarankan agar *blockchain* tidak langsung diterapkan dalam proses produksi nyata. Para peneliti menekankan bahwa teknologi *blockchain* saat ini masih membutuhkan peningkatan signifikan dari sisi teknis [8]. Lebih lanjut, penelitian ini memperkenalkan strategi evaluasi prototipe berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyoroti penggunaan *blockchain* dalam arsitektur *log redo*. Aplikasi *blockchain* dikembangkan untuk keperluan mobile, dengan metrik kinerja seperti penggunaan memori, efektivitas algoritma PoW, dan metode verifikasi rantai sebagai fokus utama [9][10]. Dan juga menekankan pentingnya evaluasi rata-rata kinerja secara menyeluruh ketimbang hanya sekadar analisis data atau pengembangan modul *Log audit* dalam sistem operasi menyimpan informasi unik yang dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan performa. Penelitian ini mengevaluasi berbagai tipe kueri, termasuk kueri presisi

tinggi, kueri *wildcard*, ukuran himpunan dampak, kueri kombinasi, serta pengaruh kompleksitas rekaman terhadap kinerja.

Beberapa penelitian telah membahas performa *blockchain* maupun basis data relasional. Namun demikian, masih terbatas studi yang membandingkan keduanya secara langsung dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa indikator umum yang dapat digunakan untuk membandingkan kedua pendekatan:

- **Struktur Data:** *Blockchain* menggunakan sistem pencatatan terdesentralisasi dalam bentuk rantai blok yang saling terhubung melalui kriptografi untuk membentuk sistem yang tidak dapat diubah [11]. Sebaliknya, basis data relasional bersifat tersentralisasi dan menggunakan tabel, kolom, serta baris sebagai struktur penyimpanan [12].
- **Pemrosesan Transaksi:** *Blockchain* memproses transaksi melalui mekanisme konsensus, yang memerlukan persetujuan bersama dari seluruh node untuk memverifikasi dan mencatat transaksi. Sementara itu, basis data relasional memanfaatkan server pusat untuk menjalankan kueri SQL, sehingga menghasilkan throughput yang lebih tinggi dan kecepatan eksekusi yang lebih optimal [13].
- **Skalabilitas:** Skalabilitas *blockchain* lebih kompleks dibandingkan basis data tradisional. Penambahan *node* akan meningkatkan beban komputasi yang diperlukan untuk proses konsensus. Sebaliknya, basis data relasional cukup dengan menambah server atau sumber daya fisik lainnya untuk meningkatkan skalabilitas [14].
- **Keamanan:** *Blockchain* menawarkan tingkat keamanan dan imutabilitas yang tinggi melalui penggunaan kriptografi dan mekanisme konsensus, sehingga data lebih tahan terhadap manipulasi. Di sisi lain, basis data relasional cenderung lebih rentan terhadap serangan, terutama bila di-*hosting* secara terpusat. Dalam desain sistem, *database* relasional unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan penggunaan, sedangkan *blockchain* unggul dalam aspek keamanan dan transparansi [15].

Gambar 1 Diagram Hubungan Manipulasi antara Empat Lapisan Umum

Gambar 1 merupakan lapisan umum yang digunakan. Sejak tahun 2014, Ethereum telah digunakan secara luas untuk mendukung berbagai implementasi *blockchain* publik maupun privat, dengan karakteristik sebagai teknologi sumber terbuka. Ethereum merupakan sebuah platform yang dirancang untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Menurut peringkat *DB-Engines*, MySQL menempati posisi kedua sebagai sistem basis data paling banyak digunakan di dunia, hanya kalah dari *Oracle*.

Pada arsitektur *blockchain*, setiap *node* memiliki basis data tersendiri. Lapisan pencatatan berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan pencatatan data, mirip dengan sistem basis data konvensional. Lapisan konsensus bertugas menyinkronkan blok, menyepakati data antar *node* yang memiliki otorisasi, dan mencatat transaksi [16]. Proses pencatatan transaksi di *blockchain*

memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan sistem basis data tersentralisasi karena adanya mekanisme konsensus tersebut [17]. Lapisan konsensus ini juga berpotensi menyebabkan penurunan performa sistem. Selain itu, terdapat lapisan penyelesaian cerdas (*smart settlement layer*) yang menetapkan batas maksimum kapasitas transaksi yang dapat diproses. Lapisan ini memungkinkan pengguna untuk menginisiasi transaksi yang bersifat utilitas. Setelah semua tahapan selesai, lapisan penyelesaian akan memberi sinyal kepada lapisan konsensus bahwa terdapat transaksi baru yang siap diproses. Transaksi tersebut akan diterima, dicatat, dan disimpan dalam blok pada lapisan pencatatan.

Evaluasi terhadap efektivitas lapisan konsensus menjadi penting untuk memastikan efisiensi pemrosesan data. Untuk mencapai hal tersebut, pengukuran dilakukan pada tiga indikator utama: **waktu respons sistem, throughput, dan kapasitas muatan**. Penggunaan indeks performa sangat krusial bagi penyedia layanan berbasis blockchain. Dalam penelitian ini, digunakan sembilan kategori indeks performa yang terukur secara presisi dan mudah diidentifikasi, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Sembilan indeks performa yang digunakan dalam pengujian

No	Indeks
T01	Rata-rata waktu respons transaksi
T02	Waktu respons transaksi terlama
T03	Tingkat keberhasilan transaksi
T04	Jumlah transaksi per detik
T05	Jumlah transaksi per satuan waktu
T06	Modul transaksi terpanjang
T07	Kapasitas data maksimum per transaksi.
T08	Durasi tiap transaksi
T09	Throughput

Untuk keperluan pengujian, dibuat sebuah skrip yang menjalankan konfigurasi enam node sebagai berikut:

```
{
  "nodes": [
    {
      "id": 1,
      "url": "http://localhost:3001",
      "peers": [
        "http://localhost:3002",
        "http://localhost:3003"
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "url": "http://localhost:3002",
      "peers": [
        "http://localhost:3001",
        "http://localhost:3003"
      ]
    },
    {
      "id": 3,
      "url": "http://localhost:3003",
      "peers": [
        "http://localhost:3001",
        "http://localhost:3002"
      ]
    },
    {
      "id": 4,
      "url": "http://localhost:3004",
      "peers": [
```

```

    "http://localhost:3005"
  ]
},
{
  "id": 5,
  "url": "http://localhost:3005",
  "peers": [
    "http://localhost:3004"
  ]
},
{
  "id": 6,
  "url": "http://localhost:3006",
  "peers": []
}
]
}

```

Skrip di atas mendefinisikan enam *node* yang masing-masing memiliki *Uniform Resource Locator* (URL) dan relasi dengan peer tertentu. *Node* 1 hingga 3 membentuk sebuah jaringan terhubung, *Node* 4 dan 5 hanya terhubung satu sama lain, dan *Node* 6 tidak memiliki koneksi dengan *node* lain. Berikutnya adalah skrip blok genesis yang digunakan untuk memulai *blockchain* privat ini.

```

{
  "index": 0,
  "timestamp": 1647676800,
  "transactions": [],
  "nonce": 0,
  "previous_hash": "0",
  "hash": "fb67f40de8c1a7a14cb0d0c7d452fd9c3d7c0f3a3e0a1c8e4aa4d1d4a987fd19",
  "difficulty": 4
}

```

Blok genesis merupakan blok awal yang menentukan kondisi awal dari *blockchain*. Skrip tersebut mencatat waktu dalam format UNIX (18 Maret 2022), indeks bernilai nol, dan tidak terdapat transaksi awal. *Atribut previous_hash* disetel ke nilai "0" sebagai penanda bahwa blok ini merupakan blok pertama. *Hash* adalah nilai *hash* kriptografi dari isi blok, sedangkan *difficulty* menunjukkan tingkat kesulitan dalam proses penambahan blok berikutnya.

Skrip blok genesis digunakan pada seluruh *node* dalam jaringan agar kondisi awal seragam dan memungkinkan mereka bergabung ke dalam satu sistem *blockchain*. Pengujian dilakukan menggunakan enam mesin sebagaimana dirinci dalam Tabel 1.

Framework Truffle digunakan dalam proses pengujian ini. *Truffle* merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengembangkan dan mengevaluasi aplikasi berbasis *Ethereum*. *Ethereum* dan aplikasi-aplikasi turunannya didasarkan pada arsitektur *blockchain*. Dalam pengujian ini, *smart contract* dimanfaatkan untuk melakukan transaksi, pemungutan suara (*voting*), serta analisis data yang tersimpan dalam *blockchain*.

Tabel 2 Spesifikasi perangkat pengujian blockchain dan MySQL

Node	Operating System	CPU	DISK	Memory
1	Win 10	i7-6700HQ 2.60GHz 4 Cores	M2S3138E-128GM-B	8 GB
2	Mac OS	2.9 GHz Intel Core i5	APPLE SSD AP0256J	8 GB
3	Win 10	i5-4210H 2.9 GHz 4 Cores	128G SSD	8 GB
4	Win 10	i5-4210U 1.70 GHz 4 Cores	250G SSD	8 GB
5	Ubuntu 16.0.4	AMD A8-4500M APU	WDC WD10JPV X-00JC3T 0 (1T)	8 GB
6	Win 7	i7-5500U 2.40 GHz 4 Cores	1 TB/5400 RPM	8 GB
7	Win 10	i5-4210H 2.90 GHz 4 Cores	1 TB/5400 RPM	8 GB

Selain itu, dilakukan pengujian terhadap kemungkinan akses dan modifikasi data yang disimpan pada teknologi *blockchain*. *Smart contract* ini juga bertugas untuk mengelola indeks-indeks performa dan lapisan pengujian pada sistem berbasis *blockchain* secara keseluruhan.

Dalam implementasi lebih lanjut, *smart contract* juga dapat mengakomodasi penggunaan *cryptocurrency* tertentu untuk keperluan pembayaran utang, sebelum stabilitas suatu akun diperiksa.

KvStorage merupakan contoh penerapan lapisan penyelesaian cerdas (*smart settlement*) yang dikembangkan dalam studi ini. *KvStorage* memungkinkan deployment *smart contract* dan penggunaan data *blockchain* yang spesifik, mencakup indeks T07 hingga T09, yang hanya dapat diakses oleh modul Sol (modul internal yang dirancang oleh penulis). Setelah *smart contract* terpasang melalui skrip pengujian, dilakukan manipulasi data berupa penyisipan dan pengambilan catatan, serta pengiriman altcoin secara berulang ke sejumlah akun.

Gambar 2 Diagram Alur Proses Pengujian.

Gambar 3 Skrip Pengujian, Smart Contract, dan Diagram Manipulasi *Blockchain* Privat

Gambar 2 dan Gambar 3 merupakan mekanisme pengujian dilakukan pada *blockchain* privat yang dibangun oleh tim peneliti, yang terdiri dari enam *node*. Dalam jaringan *blockchain* tersebut, karakter 'S' digunakan sebagai penanda yang menunjukkan entitas atau state spesifik dalam sistem. Setelah semua konfigurasi selesai, tujuh perangkat digunakan untuk menjalankan skrip pengujian dan mengumpulkan data untuk analisis.

Untuk menjaga konsistensi metodologi, eksperimen dilakukan baik pada sistem *blockchain* (*Ethereum*) maupun sistem basis data relasional (MySQL) dengan menggunakan tujuh ukuran data yang berbeda, yakni 128 bytes, 256 bytes, 512 bytes, 1 KB, 2 KB, 3 KB, and 6 KB. Setiap ukuran data diuji dengan parameter dan indeks yang sama guna memastikan perbandingan yang adil dan setara antar *platform*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perangkat pengujian nomor 2 dipilih sebagai acuan karena menunjukkan performa paling stabil dibandingkan perangkat monitoring lainnya. Variasi hasil pengujian antar mesin menunjukkan bahwa metode tunggal belum tentu mampu menangani skenario lokasi yang tidak

standar. Oleh karena itu, penggunaan perangkat nomor 2 sebagai benchmark dianggap sebagai pendekatan yang representatif, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3 Hasil pengujian indeks T07, T08, dan T09 pada database MySQL

Nomor	Indeks	Hasil
T01	Rata-rata waktu respons transaksi	125.08 ms
T02	Waktu respons transaksi terlama	322 ms
T03	Tingkat keberhasilan transaksi	100%
T04	Jumlah transaksi per detik	8.00 kali
T05	Jumlah transaksi per satuan waktu	8.00 kali/detik
T06	Modul transaksi terpanjang	Tulis/Baca data: 76.4%
T07	Data maksimum per transaksi	6,688 bytes
T08	Durasi tiap transaksi	Lihat Gambar 5
T09	Throughput	Gambar 6

Tabel 4 Perbandingan kapasitas data maksimum (Indeks T07)

Objek Pengujian	Kapasitas Data Maksimum per Transaksi
Blockchain	6,688 bytes
MySQL	65,535 bytes

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa satu transaksi pada *blockchain* privat hanya mampu menangani hingga 6.688 byte data. Sebaliknya, MySQL mampu mengelola data hingga 65.535 byte dalam satu transaksi, yang merepresentasikan kapasitas maksimum penyimpanan untuk tipe data VARCHAR. Hal ini juga mengindikasikan keterbatasan ruang penyimpanan nilai hash dalam sistem *blockchain*.

Gambar 4 Hubungan Antara Volume Data dan Waktu Transaksi Pada *Blockchain* Privat Enam-Node.

Visualisasi eksponensial seperti Gambar 4 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa peningkatan volume data menyebabkan penambahan signifikan pada waktu transaksi, yang merupakan karakteristik dari sistem dengan mekanisme konsensus seperti *blockchain*.

Gambar 5 Hubungan Antara Volume Data dan Waktu Baca/Tulis pada Database MySQL

Gambar 6 Hubungan Volume Data Per Transaksi dan *Throughput* pada *Blockchain* Privat enam-node

Pengamatan terhadap Gambar 6 memperlihatkan hubungan menyerupai kurva eksponensial antara volume data dan *throughput* pada jaringan *blockchain* privat enam-node. Hal ini memperkuat kebutuhan akan pengujian tambahan untuk memvalidasi temuan ini, sebagaimana didukung oleh data pada Tabel 5.

Gambar 7 Hubungan Antara Volume Data Transaksi dan *Throughput* MySQL

Tabel 5 Perbandingan *Throughput* (Indeks T09) Antara *Blockchain* dan MySQL

Objek Pengujian	Throughput
Private blockchain	Tergantung volume data, rata-rata 3 byte/ms.
MySQL database	Berbanding lurus dengan volume data.

Tabel 6 Perbandingan Durasi Transaksi (Indeks T08)

Objek Pengujian	Durasi Tiap Transaksi
Blockchain	< 2027 ms (tergantung volume data).
MySQL	Rata-rata 1,22 ms

Keunggulan MySQL atas *blockchain* privat enam-node (Tabel 7) terutama terletak pada kemampuannya dalam memproses data dalam jumlah besar secara cepat dan konsisten. Meskipun *blockchain* mampu memproses hingga 6 KB dalam waktu 2.027 milidetik, MySQL menyelesaikan proses serupa hanya dalam 1,22 ms secara rata-rata, dan performanya cenderung tidak dipengaruhi oleh kompleksitas data.

Tabel 7 Perbandingan jumlah transaksi per detik (Indeks T04).

Objek Pengujian	Jumlah Transaksi per Detik
Blockchain	Volume data bervariasi, > 0,49 kali/s
MySQL	Rata-rata 819,67 kali/s

Hasil pengujian menunjukkan bahwa performa sistem *blockchain* sangat dipengaruhi oleh kompleksitas lapisan konsensus dan jumlah node dalam jaringan. Sementara itu, MySQL mempertahankan efisiensi tinggi dalam pemrosesan transaksi terlepas dari variasi ukuran data.

4. KESIMPULAN

Penerapan kerangka kerja bisnis modern yang mengintegrasikan aplikasi berbasis *blockchain* diyakini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, keamanan, serta desentralisasi. Namun demikian, meskipun memiliki potensi besar dalam memperkuat transparansi dan integritas sistem, penerapan *blockchain* secara luas masih terkendala oleh karakteristik operasionalnya yang kompleks dan menuntut sumber daya tinggi.

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa penggabungan antara teknologi *blockchain* dan basis data relasional menawarkan pendekatan yang menjanjikan bagi sistem bisnis kontemporer. Dalam implementasinya, sistem dapat dirancang sedemikian rupa untuk memanfaatkan kekuatan *blockchain* dalam hal keamanan dan imutabilitas, sekaligus mengandalkan fleksibilitas serta kecepatan pemrosesan dari basis data relasional. Penelitian ini menyusun kerangka evaluatif yang mencakup metodologi dan indeks performa dalam pengujian *Blockchain* dan database MySQL, serta mengaplikasikannya pada sistem berbasis *Internet of Things* (IoT). Bukti empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa integrasi antara kedua teknologi ini tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, namun juga memperkuat aspek keamanan melalui desain arsitektur sistem yang lebih kompleks dan adaptif.

Akhirnya, efektivitas pemanfaatan *blockchain* atau basis data relasional dalam suatu sistem bisnis sangat bergantung pada karakteristik dan kebutuhan spesifik dari sistem tersebut. *Blockchain* unggul dalam aspek keamanan, transparansi, dan ketahanan terhadap perubahan data. Sebaliknya, basis data relasional lebih sesuai untuk sistem yang membutuhkan pemrosesan cepat, efisien, dan dapat diskalakan dengan mudah. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap kebutuhan organisasi menjadi krusial untuk menentukan pendekatan teknologi yang paling tepat dan strategis.

5. SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi *blockchain* dan basis data relasional memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem bisnis modern yang menuntut keamanan, efisiensi, dan skalabilitas secara bersamaan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar penelitian lanjutan difokuskan pada beberapa arah berikut:

1. Optimalisasi Arsitektur *Hybrid*, pengembangan arsitektur sistem hybrid yang menggabungkan keunggulan desentralisasi *blockchain* dan efisiensi basis data relasional perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks beban kerja besar dan *real-time*.
2. Pengujian pada Skala Industri, uji coba dalam lingkungan industri nyata dengan jumlah node lebih besar dan tingkat kompleksitas transaksi yang lebih tinggi akan memberikan validasi yang lebih akurat terhadap temuan dalam penelitian ini.
3. Pemanfaatan Algoritma Konsensus yang Efisien, penggunaan algoritma konsensus alternatif selain PoW, seperti *Proof of Authority* (PoA) atau PBFT, patut dieksplorasi guna meningkatkan efisiensi transaksi pada *blockchain* privat.
4. Integrasi dengan Sistem IoT dan Big Data, mengingat meningkatnya adopsi *Internet of Things* (IoT) dan sistem big data dalam bisnis, integrasi sistem ini dengan *blockchain*-relasional perlu dikaji, baik dari aspek teknis maupun keamanan data.
5. Evaluasi Biaya dan Keberlanjutan Energi, aspek biaya implementasi dan konsumsi energi, terutama pada *blockchain*, menjadi penting untuk dievaluasi guna memastikan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Tanpa dukungan kolektif dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan secara optimal. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

- Program Doktor Ilmu Komputer, Universitas Lampung, atas dukungan akademik dan fasilitas laboratorium pengujian yang disediakan.
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, serta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, atas kerja sama lintas institusi yang konstruktif.
- Para rekan sejawat dan peneliti yang telah memberikan masukan kritis selama proses penyusunan naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Swan, *Blockchain: Blueprint for a new economy*. “O’Reilly Media, Inc.,” 2015.
- [2] A. Bahalul Haque and M. Rahman, “Blockchain Technology: Methodology, Application and Security Issues,” 2020.
- [3] Y. Liu, J. Zhang, S. Wu, and M. S. Pathan, “Research on digital copyright protection based on the hyperledger fabric blockchain network technology,” *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 7, p. e709, Sep. 2021, doi: 10.7717/peerj-cs.709.
- [4] S. De Angelis, “Assessing Security and Performances of Consensus algorithms for Permissioned Blockchains,” 2018, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1805.03490>
- [5] H. Xiong, M. Chen, C. Wu, Y. Zhao, and W. Yi, “Research on Progress of Blockchain Consensus Algorithm: A Review on Recent Progress of Blockchain Consensus Algorithms,” *Futur. Internet*, vol. 14, no. 2, 2022, doi: 10.3390/fi14020047.
- [6] M. Iansiti and K. R. Lakhani, “The truth about blockchain,” *Harv. Bus. Rev.*, vol. 2017, no. January-February, 2017.
- [7] Á. García-Pérez and M. A. Schett, “Deconstructing Stellar Consensus (Extended Version),” 2019, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1911.05145>
- [8] H. Kakavand, N. Kost De Sevres, and B. Chilton, “The Blockchain Revolution: An Analysis of Regulation and Technology Related to Distributed Ledger Technologies,” *SSRN Electron. J.*, 2017, doi: 10.2139/ssrn.2849251.
- [9] N. A. Akbar, A. Muneer, N. Elhakim, and S. M. Fati, “Distributed hybrid double-spending attack prevention mechanism for proof-of-work and proof-of-stake blockchain consensus,” *Futur. Internet*, vol. 13, no. 11, 2021, doi: 10.3390/fi13110285.
- [10] K. N. Ambili, M. Sindhu, and M. Sethumadhavan, “On federated and proof of validation based consensus algorithms in blockchain,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 225, no. 1, 2017, doi: 10.1088/1757-899X/225/1/012198.
- [11] SivanesanR, AshwinS, VigneshP, and ManikandanG, “AN OVERVIEW OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY,” *Int. Res. J. Eng. Technol.*, [Online]. Available: www.irjet.net
- [12] D. D. Chamberlin *et al.*, “management system unusually easy to install and use . Some of the Relational Data Base Management System,” 1979.
- [13] Y. Wang and A. Kogan, “Designing confidentiality-preserving Blockchain-based transaction processing systems,” *Int. J. Account. Inf. Syst.*, vol. 30, no. xxxx, pp. 1–18, 2018, doi: 10.1016/j.accinf.2018.06.001.
- [14] J. Kalajdjieski, M. Raikwar, N. Arsov, G. Velinov, and D. Gligoroski, “Databases fit for blockchain technology: A complete overview,” *Blockchain Res. Appl.*, p. 100116, 2022, doi: 10.1016/j.bcra.2022.100116.
- [15] S. Shi, D. He, L. Li, N. Kumar, M. K. Khan, and K. K. R. Choo, “Applications of blockchain in ensuring the security and privacy of electronic health record systems: A survey,” *Comput. Secur.*, vol. 97, 2020, doi: 10.1016/j.cose.2020.101966.
- [16] C. Cachin and M. Vukolić, “Blockchain consensus protocols in the wild,” *Leibniz Int. Proc. Informatics, LIPIcs*, vol. 91, 2017, doi: 10.4230/LIPIcs.DISC.2017.1.
- [17] O. W. Purbo, Sriyanto, Suhendro, R. A. Aziz, and R. Herwanto, “Benchmark and comparison between hyperledger and MySQL,” *Telkomnika (Telecommunication Comput. Electron. Control.*, vol. 18, no. 2, 2020, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v18i2.13743.